

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Умарова Гульбахор Абубакировна

преподаватель кафедры
филиал АГТУ в Ташкентской области кафедра
«Социально-гуманитарные и
общепрофессиональные дисциплины»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14179007>

Аннотация. В статье рассматриваются эффективные формы и методы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся и студентов высших учебных заведений, что является важным в сочетании широкой культурной и общеобразовательной подготовки специалистов. В связи с этим рассмотрены компоненты субъектной активности, которые возможно развивать в процессе самообразовательной деятельности.

Ключевые слова: гуманизация, поисково-творческая активность, фундаментальность, организационная активность, интенциональная активность, эмоционально-ценностная активность, самоанализ.

Annotation. The article considers effective forms and methods of activating the educational and cognitive activities of students and students of higher educational institutions, which is important in combining broad cultural and general education training of specialists. In this regard, the components of subjective activity that can be developed in the process of self-educational activity are considered.

Keywords: humanization, search and creative activity, fundamentality, organizational activity, intentional activity, emotional and value activity, introspection.

Усовершенствование сегодняшнего образования направлено на создание условий для гибкого реагирования высшей школы на запросы современного общества. Многоуровневая система высшего образования основывается на гуманизации и фундаментализации образовательных программ. Здесь самым важным является сочетание широкой культурной и общепрофессиональной подготовки с последующей глубокой специализацией. В связи с этим поиск эффективных форм и методов активизации учебно-познавательной деятельности в настоящее время приобретает особую значимость.

В документах проекта «Европейский языковой Портфолио» отмечается, что в условиях изменения геополитической ситуации «европейское общество становится более интерактивным, европейцы становятся более мобильными и путешествуют для обогащения своего профессионального, образовательного опыта. Но даже для тех, кто мало путешествует, современные информационные технологии делают преодоление языковых барьеров нормой жизни. Молодое поколение должно подготовить себя к тому, чтобы извлекать максимальную пользу из такого рода деятельности с целью совершенствования своих лингвистических знаний, навыков и умений». Исходя из сказанного выше следует, что приоритетными качествами специалиста должны быть способность к самоорганизации, независимость мышления, профессиональные знания и владение иностранными языками. [1, 84].

Благодаря процессу гуманизации в образовании сегодня уделяется больше внимания индивидуальным особенностям учащихся при обучении в высшей школе, обширнее используются знания психологических дисциплин и исследований. Актуальной проблемой в современной методике обучения иностранным языкам выступает активность обучаемых, создание условий для их самовыражения и саморазвития. На сегодняшний день в психологической науке личность обучаемого рассматривают как носителя сознания (В.С.Леднев), как плод социализации (М.С.Каган), как субъект творческой деятельности (В.В.Давыдов), результат которой состоит в появлении поликультурной многоязычной личности, способной использовать иностранный язык в различных ситуациях межкультурной коммуникации.

В рамках данной статьи рассмотрим шесть компонентов субъектной активности, которые возможно развивать в процессе самообразовательной деятельности. Поскольку каждый из видов активности учащихся имеет свое субъектное проявление в самообразовательной деятельности, то их можно назвать компонентами субъектной активности. *Учебная активность* указывает на интенсивность учебной работы, на активное или пассивное отношение субъекта к учебным занятиям, проявление инициативы. *Самоаналитическая активность* - наличие умения и навыка самооценки; самопознания с целью самовоспитания активности, а также возможности развития адекватного социального мышления, имеющего для личности внутренний смысл и ценность; склонность к позитивной самоактуализации.

Организационная активность выражается в стремлении организовать свою самообразовательную деятельность: создать программу самообразования, определить собственные ценности, поставить цели, наметить сроки выполнения поставленных задач, во всем соблюдая последовательность и логичность. *Поисково-творческая активность* направляется личностью на изменение ситуации или отношения к ней при отсутствии определенного прогноза результатов, но при постоянном учете степени эффективности деятельности, являясь важной составной частью процесса планирования, прогнозирования результатов самообразовательной деятельности. *Интенциональная активность* - активно выражаемая направленность личности, в которой наблюдается динамика развития учащегося как общественного существа, главные тенденции его поведения; направленность личности на достижение ее целевых программ, установка на постоянное самообразование и самовоспитание, намерение проявлять активность во всем. *Творческая активность* (креативность) понимается как способность активизировать свою мыслительную деятельность, направив ее на достижение поставленной цели, тем самым преодолевая внешние и внутренние ограничения - барьеры деятельности. *Эмоционально-ценностная активность* включает эмоциональность как положительный эмоциональный фактор - реакцию на успех и неудачу и эмотивность - ценностный показатель осознанности субъектом необходимости самообразования, положительное активное отношение к самообразованию, самосовершенствованию. [2, 142].

В самообразовательной деятельности эти шесть компонентов структуры субъектной активности взаимно дополняют друг друга и обеспечивают положительный результат деятельности в целом. На основе вышесказанного, субъектная активность рассматривается как интегративное системное качество личности, которое проявляется в поведении, чувствах и формируется в деятельности. Выявленная современной психологией главная функция психики - функция непосредственного управления конкретными процессами человеческой деятельности, лежит в основе построения структуры любой деятельности, в том числе и познавательной. Так, М.С.Коган выделяет в ней пять блоков:

- ❖ Выработка мотивации - субъект должен иметь внутреннюю мотивацию.

- ❖ Конкретная ориентация выражается в целеполагании и разработке плана, программы, технологии действия.
- ❖ Психика должна обеспечить владение субъектом исполнительскими механизмами, умение оперировать ими.
- ❖ Блок оценки результативности действий, благодаря которым становится возможной обратная связь.

Подводя итог выше изложенному, следует отметить основные способы совершенствования методов обучения иностранному языку в высшей школе:

- ❖ использование коллективных форм учебной деятельности (групповая и парная работа, ролевые игры и т.д.);
- ❖ выработка у педагога навыков организации управления учебной деятельностью учащихся;
- ❖ применение элементов проблемного обучения;
- ❖ учет личностных характеристик при разработке учебных заданий;
- ❖ использование новейших научных данных в процессе обучения;
- ❖ стремление к результативности всех учащихся в процессе познания от исходного уровня их знаний и индивидуальных особенностей;
- ❖ применение современных аудиовизуальных и информационных средств обучения.

Итак, в условиях реальной межкультурной коммуникации учащийся встает перед необходимостью принятия/непринятия ценностей другой культуры, что приводит к корректировке собственной картины мира и изменению идентичности. Как отмечает Н.П.Баранова, «конструктивное понимание этого процесса зависит от наличия у человека установки воспринимать другого в его непохожести. Следовательно, в процессе обучения иностранному языку должно обеспечиваться развитие гуманистической направленности личности» [3,21]. Здесь важно отметить необходимость создания «единого поля значений» и формирование «поликультурной толерантной личности». При таких условиях обучаемый становится носителем культурного синтеза, что влияет на его социализацию в глобализирующемся мире.

Использованная литература:

1. Артамонова Е.П. Формирование иноязычной коммуникативной компетентности у будущих учителей иностранного языка на основе социокультурного подхода.- Автореф. дисс. канд. пед. наук,- Магнитогорск, 2004.- 18 с.

2. Акопова М.И. Индивидуализация обучения иностранному языку в техническом вузе с помощью ЭВМ (на материале обучения общенаучной лексике английского языка): Автореф. канд. пед. наук.- Л., 1989. -16 с.
3. Акбарова Д.А. Изучение русского языка как иностранный// В эл. журнале "Лучшие интеллектуальные исследования" Межд. научно-образовательный эл. журнал. Часть-13, том-2, январь, 2024г
4. Баранова Н.П. О целенаправленности процесса обучения иностранным языкам в современных условиях / Непрерывное обучение иностранным языкам: опыт и перспективы: Мат-лы докл. Междунар. науч.-практ. конф., в 2 ч. / отв. Ред. Н.П.Баранова. - Мн.: МГЛУ, 2004. - С. 5-6.
5. Канке В.А. Электронный учебник "Философия" 2001, стр.27-28. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elibrary.bsu.az/books_200/N_41.pdf
6. Ливингстоун К. Ролевые игры в обучении иностранным языкам. – М., Высшая школа, 1988.
7. Храпова Т.Ф. Личностная активность студентов в процессе самостоятельной работы по изучению иностранного языка / Язык как система коммуникативных операций: Сб. науч. статей. - Мн.: БГПУ, 2004. - С. 78. __

